

Устройство буронабивных свай в условиях плотной городской застройки

Крук Мария Алексеевна, студентка
Корчевный Дмитрий Сергеевич, студент
Карпюк Ирина Анатольевна кандидат технических наук
Карпюк Василий Михайлович доктор технических наук
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (Одесса)

Аннотация. Последние годы развития строительной отрасли характеризуются значительным ростом капиталовложений в обновление основных средств производства. Сегодня на строительных площадках представлен широкий спектр оборудования для устройства свайных оснований.

Ключевые слова: Буронабивные сваи, набивные сваи, грунт.

Опыт использования разного вида свай показывает, что буронабивные сваи большого и малого диаметра занимают 52 % рынка; забивные сваи – 42 %; винтовые сваи – 6 %.

Буронабивные и набивные сваи разных диаметров могут передавать большую нагрузку (4000 – 25000 кН). Такие сваи широко применяют при строительстве в условиях плотной городской застройки, так как технология их изготовления исключают вибрационные и динамические воздействия на рядом расположенные здания. В строительной практике известны примеры устройства свай в районах со слабыми грунтами, когда длина свай достигала 75м.

Для **устройства буронабивных свай под защитой глинистого раствора** используют станки вращательного бурения. Технология устройства таких свай заключается в следующем: бурение скважины; крепление стенок скважины глинистым (бентонитовым) раствором; бетонирование, осуществляемое подачей бетона через бетонолитную трубу, которая опускаемую до забоя скважины и с подачей бетона медленно поднимается. При устройстве свай большой длины (30 м и больше) устанавливают металлические каркасы в глинистый раствор. Недостатком этого метода является то, что глинистый раствор ослабляет сцепление арматуры с бетоном.

При **устройстве свай с короткими проходными шнеками** используют установки фирм Klemm, Soilmec, Casagrande, EGT. Технология устройства свай с использованием коротких проходных шнеков заключается в погружении шнеков на проектную глубину, нагнетании бетона по внутренней трубе шнека с помощью бетононасоса при одновременном его извлечении и последующем погружении металлического каркаса при помощи вибропогружателя в заполненную бетоном скважину. Преимуществом данной технологии является: отсутствие вибрации и ударов, высокая несущая способность свай, высокая производительность, хорошее качество заполнения скважины бетоном, который подается под давлением. К недостаткам можно отнести снижение скорости устройства свай при прохождении тугопластичных или полутвердых суглинков или глин.

Во время **устройства свай непрерывно проходным шнеком** формирование свай происходит без дополнительного крепления стенок скважины. Технология незаменима для грунтов, имеющих слои, су-

щественно отличающиеся по прочности. Бетон подается под давлением. Особенно данная технология эффективна при проходке большой толщи песков, полутвердых и тугопластичных суглинков, когда изготовление свай уплотнения невозможно. Достоинством устройства свай по данной технологии является высокая производительность и высокое качество заполнения скважины бетоном.

Принцип устройства **набивных свай уплотнения (DDS)** заключается в уплотнении грунта раскатчиками, которые раскатывают грунт уплотняя его. Таким образом образуются уплотненные стенки за счет уплотнения грунта. Достоинство данного метода заключается в возможности строительства в стесненных условиях, приближаясь максимально близко к существующей застройке; при устройстве свай данным методом уплотняется грунт, улучшая тем самым свойства грунта.

Технологической особенностью изготовления **набивных свай Atlas** является погружение обсадной трубы с наконечником. При устройстве скважины наконечник остается в основании и не извлекается. Такая технология позволяет погружать бетонную смесь в сухой забой. Последовательность изготовления свай Atlas заключается в следующем: ввинчивается труба с винтовым наконечником который при погружении режет грунт, устанавливается металлический каркас, нагнетается бетонная смесь с одновременным извлечением трубы.

Особенности устройства буронабивной свай **двойного вращателя Double Rotary** состоит в наличие системы двойного вращателя. верхний вращатель приводит в движение непрерывный проходной шнек, а нижний – поворачивает обсадную трубу в противоположном направлении. После устройства скважины под давлением из бетононасоса подается бетон. Данная технология позволяет устраивать сваи следующих размеров: 300, 350, 400, 450, 500, 550 мм. Достоинства метода: возможность устройства фундаментов вблизи существующих зданий, отсутствие шума при устройстве, высокое качество заполнения бетоном, применение для всех видов дисперсных грунтов.

Технология **устройства свай под защитой обсадной трубы** заключается в погружении инвентарной трубы с помощью вращателя и трубовкручивающего стола. Данная технология позволяет изготавливать буронабивные сваи диаметром 450, 600, 620, 700, 770,

880, 1000, 1200, 1500, 1800 мм. Для бурения скважины под защитой обсадной трубы используются буровые установки фирм Bauer. Обсадная труба представляет собой секции труб толщиной 400мм, которые жестко соединены между собой. Преимуществами данной технологии являются: отсутствие динамических и вибрационных воздействий на грунт, что делает воз-

можным устройство свай вблизи существующих зданий и сооружений; возможность устройства свай в сложных инженерно-геологических условиях.

Выводы: Учитывая выше сказанное, буронабивные сваи являются перспективными и незаменимыми при возведении зданий и сооружений в стесненных условиях плотной городской застройке.